

Ressourcenorientierte Sanitärversorgung

Closing the gap between fork and farm for circular nutrient flows

Wichtige Erkenntnisse

- Die ressourcenorientierte Sanitärversorgung ist ein alternatives Sanitärkonzept, das sich auf die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Nährstoffen konzentriert, entweder durch Trennung menschlicher Exkremente oder Nährstoffrückgewinnung.
- Sie bietet eine Lösung für eine vierfache Krise: die Störung der Nährstoffkreisläufe, die Verschmutzung von Gewässern, die Einführung neuer Substanzen in die Umwelt und den Klimawandel – vier planetare Grenzen, die bereits überschritten wurden.
- Diese Sanitärversorgung steht im Einklang mit dem europäischen Green Deal und hat das Potenzial, wesentliche Dimensionen zu erfüllen, darunter Klimaneutralität, nachhaltige Lebensmittelproduktion, Kreislaufwirtschaft und eine Null-Schadstoffbelastung.
- Die Entwicklung einer ressourcenorientierten Sanitärversorgung erfordert eine Anpassung des politischen Rahmens für Abwasser sowie die Förderung eines Marktes für recycelte Nährstoffe in der Landwirtschaft.

Die vierfache Krise

Stickstoff (N) und Phosphor (P) sind zwei essenzielle Nährstoffe für das Leben auf der Erde, die natürlichen Kreisläufen unterliegen. **Mit dem Aufkommen der konventionellen Abwasserentsorgung und der industriellen Landwirtschaft wurden diese Kreisläufe so stark gestört, dass planetare Grenzen überschritten wurden¹.** Dies hat zu einer paradoxen Situation geführt: Einerseits führen Nährstoffansammlungen aus Abwasser und Landwirtschaft zur Verschmutzung von Gewässern (einschließlich Grundwasser) und zur Eutrophierung, wodurch aquatische Ökosysteme zerstört werden² – alles in einem Kontext zunehmender Wasserknappheit. Andererseits müssen Nährstoffe in der konventionellen Abwasserentsorgung kostspielig entfernt werden, während gleichzeitig Düngemittel in der Landwirtschaft auf begrenzten geopolitisch abhängigen Phosphorressourcen (P) und dem energieintensiven Haber-Bosch-Verfahren zur Stickstoffdüngerproduktion basieren.

Was ist ressourcenorientierte Sanitärversorgung?

Für diese multiplen Herausforderungen bietet die ressourcenorientierte Sanitärversorgung eine vielversprechende Lösung. Anstatt sich wie die konventionelle Abwasserentsorgung auf die Beseitigung zu konzentrieren, **zielt dieser alternative Ansatz darauf ab, die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Nährstoffen zu ermöglichen**, einschließlich der Ressourcen Trennung menschlicher Exkremente (Urin und Fäkalien) für Düngemittel und der Wiederaufbereitung von Abwasser zur Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen. Sie bietet mehrere Vorteile: Neben der Produktion erneuerbarer Düngemittel kann sie Wasser- und Energieeinsparungen generieren und zum Schutz aquatischer Ökosysteme und Wasserressourcen beitragen. Basierend auf Prinzipien der Kreislaufwirtschaft umfasst die ressourcenorientierte Sanitärversorgung mehrere Lösungsansätze, von High-Tech- über Mittel- bis Low-Tech-Ansätze sowie von dezentralen bis hybriden zentralisierten Systemen³. Praktisch gesehen bietet sie eine hervorragende Lösung zur für die erhöhten Anforderungen an die Nährstoffentfernung, die durch die Änderung der EU-Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser (UWWTD) gestellt werden⁴. Jahrzehntelange Forschung und

¹ Earth beyond six of nine planetary boundaries, Richardson et al., 2023

² Jansson, T., Andersen, H. E., Gustafsson, B. G., Hasler, B., Höglind, L., & Choi, H. (2019). Baltic Sea eutrophication status is not improved by the first pillar of the European Union Common

³ Resource Oriented Sanitation, International Water Association

⁴ Revision of the Urban Wastewater Treatment Directive In "A European Green Deal"

Pilotprojekte in Ländern wie Schweden, der Schweiz, Frankreich und Deutschland haben gezeigt, dass die ressourcenorientierte Sanitärversorgung nicht nur funktioniert, sondern auch zunehmend als genauso sicher wie die konventionelle Abwasserentsorgung gilt⁵ (unter Berücksichtigung von Krankheitserregern, Arzneimitteln oder Schwermetallen)⁶, zusätzlich zu den Vorteilen für Gemeinschaften und die Umwelt.

Warum ist dies für Europa wichtig?

Die ressourcenorientierte Sanitärversorgung hat das Potenzial, zu den vier zentralen Säulen des Europäischen Green Deals beizutragen: **Klimaneutralität**, die „Farm-to-Fork“-Strategie, den **Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft** und die **Zero-Pollution Ambition**.

- **Klimaneutralität:** Die ressourcenorientierte Sanitärversorgung kann die Treibhausgasemissionen, die einerseits mit der Produktion nicht recycelter Düngemittel und deren Einsatz und andererseits mit der Abwasserbehandlung verbunden sind, erheblich reduzieren⁷.
- **Farm-to-Fork-Strategie:** Als wesentlicher Bestandteil eines integrierten Nährstoffmanagements kann die ressourcenorientierte Sanitärversorgung zu einer nachhaltigeren, selbstversorgenden lokalen Lebensmittelproduktion beitragen, indem die Abhängigkeit von Düngemittelimporten und Energiemärkten verringert wird. Schätzungsweise entspricht der Stickstoffgehalt menschlicher Exkremente in Europa dem Doppelten der derzeitigen Nettoimporte synthetischer Stickstoffdünger nach Europa.
- **Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft:** Zirkuläre Nährstoffflüsse können neue Einnahmequellen durch recycelte Nährstoffe und die Wiederverwendung von Abwasser schaffen. Zum Vergleich: Der Wert des Düngemittelmarktes in der EU erreichte 2017 17 Milliarden Euro, von denen etwa die Hälfte importiert wurden⁸.
- **Zero Pollution Ambition:** Mit einem Fokus auf Prävention (dem ersten Schritt in der Zero Pollution-Hierarchie⁹) hat die ressourcenorientierte Sanitärversorgung ein größeres Potenzial zur Verbesserung der Wasserqualität in Europa und zur Verringerung der Eutrophierung¹⁰ (während sich die konventionelle Abwasserentsorgung auf Minimierung und Kontrolle konzentriert). Sie ist eng mit der EU Mission „Ozeane und Gewässer bis 2030 wiederherstellen“ verknüpft.

Was muss getan werden?

Ökodörfer und Forschungsprojekte in den 1990er Jahren bewiesen die Umsetzbarkeit des Konzepts, und die ressourcenorientierte Sanitärversorgung hat inzwischen weltweit Verbreitung gefunden¹¹. Derzeit liegt die Recyclingquote für Stickstoff aus menschlichen Exkrementen in der EU jedoch unter 10 %¹², und nur 2,4 % des gesamten behandelten städtischen Abwassers werden zurückgewonnen und wiederverwendet¹³.

Es bestehen weiterhin Herausforderungen, die konzertierte und entschlossene Maßnahmen

⁵ Minier, Paul, Esculier, Fabien, Tassin, Bruno, Chatzis, Konstantinos, 2023. Can sewerage be considered safe management of human feces? City and Environment Interactions (Vol. 19, p. 100107).

⁶ Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater - Volume 4, WHO

⁷ Martin showed in 2021 that a shift to source separation could divide GHG emissions by 3.5 and eutrophication by 8 in wastewater management. Source: <https://hal.science/tel-03189185>

⁸ https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/overviews/market-observatories/fertilisers_en

⁹ EU Action Plan: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil'

¹⁰ Martin (2021), *ibid.*

¹¹ The potential contribution of urine source separation to the SDG agenda – a review of the progress so far and future development options, Larson et al., 2021.

¹² Fate of nitrogen in French human excreta: Current waste and agronomic opportunities for the future, Science of The Total Environment, Starck, Fardet, Esculier, 2024.

¹³ Water reuse, WISE-freshwater, European Commission, 2024

seitens der politischen Entscheidungsträger erfordern, um die ressourcenorientierte Sanitärversorgung zu einem Mainstream-Thema zu machen und letztlich zu den Zielen des Grünen Deals beizutragen.

1. **Schaffen Sie einen förderlichen Rahmen für eine ressourcenorientierte Sanitärversorgung**, einschließlich:
 - **Ambitionierten Zielen für die Wiederverwendung und Rückgewinnung von Nährstoffen** sowie der Reduzierung von Nährstoffkonzentrationen in Gewässern.
 - **Voller Übereinstimmung mit der Zero Pollution-Hierarchie**, bei der Prävention besser ist als Reaktion. Die Quellentrennung von Urin und Fäkalien sollte bevorzugt werden, wann immer dies möglich ist, da sie das größte Potenzial bietet, Schadstoffe im Abwasser gezielt zu eliminieren, höhere Rückgewinnungsraten von Nährstoffen zu erreichen und niedrigere Nährstoffkonzentrationen in den Abwässern erzielt.
 - **Flexibilität in der Umsetzung:** Der Rahmen sollte verschiedene Sanitärlösungen ermöglichen, die an die unterschiedlichen Gegebenheiten angepasst sind. Es sollte keine zentrale Nährstoffrückgewinnung vorgeschrieben werden, da dies zu einer Verfestigung der Sanitärsysteme führen könnte, noch sollte die Nutzung der ressourcenorientierten Sanitärversorgung auf die Nährstoffrückgewinnung in lokalen Zwängen (wie Platzmangel, hohe Infrastrukturkosten und hoher Energiebedarf zur Integration der Nährstoffentfernung in eine gegebene Kläranlage) beschränkt werden.

2. **Die Nutzung recycelter Nährstoffe in der Landwirtschaft fördern:**
 - **Regulatorische Barrieren für die Nutzung von Sekundärnährstoffen sollten beseitigt werden.** Gesetzliche Rahmenbedingungen sollten geeignete Verfahren vorsehen, um deren Nutzung zu ermöglichen und zu fördern. EU-weit einheitliche Anforderungen sollten entwickelt werden, um deren Nutzung zu ermöglichen und entsprechende Standards sicherzustellen.
 - Es sollte ein **fairer Wettbewerb** mit mineralischen Düngemitteln geschaffen werden. Dies umfasst die Einführung einer Steuer auf nicht recycelte Nährstoffe oder eine Steuer auf Verschmutzung (einschließlich Treibhausgasemissionen und Stickstoff).
 - **Bewusstsein schaffen und Landwirte unterstützen als Teil der Common Agricultural Strategie (CAP):** Frühzeitige Nutzer in der Landwirtschaft sollten mit Subventionen und Schulungen unterstützt werden. **Informationskampagnen** sollten entlang der gesamten Lebensmittelversorgungskette durchgeführt werden.

3. **Sektorenübergreifende Zusammenarbeit fördern:** „Pull“- und „Push“-Politiken müssen durch übergreifende Maßnahmen ergänzt werden, da die ressourcenorientierte Sanitärversorgung einen Paradigmenwechsel darstellt. Dazu gehört die **Sensibilisierung aller Akteure** sowie die **Einbindung aller Interessengruppen**, um Widerstände abzumindern und Chancen für Zusammenarbeit zu identifizieren. Eine **Plattform** sollte geschaffen werden, um alle Beteiligten zusammenzubringen, Wissen auszutauschen und Rollen und Verantwortlichkeiten klar abzugrenzen.

Weitere Informationen:

- Do we need New Alternative Sanitation Systems in Germany?, DWA, 2010.
- Quel intérêt pour la séparation à la source dans la gestion des eaux usées domestiques en France ?, ARCEAU Ile-de-France, 2023. (FRENCH)
- **Stay tuned!** Reports and guidance on resource-oriented sanitation will be developed in P2GreenN in 2025 and 2026.

Wer sind wir?

Finanziert durch die EU im Rahmen des Horizon-Europe-Programms, zielt P2GreenN darauf ab, einen Paradigmenwechsel zu fördern – von einem linear organisierten Ressourcen- und Nährstoffsystem innerhalb der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette hin zu einem zirkulären Materialflusssystem zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. Es wird innovative Lösungen zur Rückgewinnung von Stickstoff (N) und Phosphor (P) demonstrieren, um menschliche Abfälle aus städtischen Siedlungen zu sicheren biobasierten Düngemitteln für die landwirtschaftliche Produktion umzuwandeln, in drei Pilotregionen – der Insel Gotland (SE), der Norddeutschen Tiefebene (DE) und der Region Axarquía (ES).

Weitere Informationen:

<https://p2green.eu/>

Kontakt:

info@p2greenproject.eu

+357 96 250 200

**Funded by
the European Union**